

Hintergrund und Relevanz

Die somatische Versorgung konzentriert sich traditionell auf die Behandlung physischer Erkrankungen und Verletzungen. Krisenintervention und psychosoziale Unterstützung (PSU) werden meist im psychiatrisch/psychotherapeutischen Kontext betrachtet, obwohl im somatischen Bereich häufig krisenhafte Situationen auftreten, die PSU erfordern, wie Todesfälle, infauste Diagnosen und Reanimationen (u.a. Batzoni et al. 2024). Diese Ereignisse können zu erheblichen psychosozialen Belastungen bei Patienten, deren Angehörigen und auch bei Mitarbeitenden führen, die als "Second Victims" bezeichnet werden (Vanheacht, 2021). Die psychosozialen Auswirkungen können kurz-, mittel- und langfristig auftreten und umfassen u.a. Angst, Isolation und Schlafstörungen (u.a. Fastner 2021). Die SARS-CoV-2-Pandemie hat die Bedeutung von PSU verdeutlicht, da sie die Gesundheitssysteme weltweit an ihre Grenzen brachte und die psychosozialen Belastungen für alle Beteiligten verschärfte. Patienten erlebten Isolation und Angst; Angehörige konnten oft nicht in die Kliniken und das Personal stand vor besonderen Herausforderungen, die über physische Belastungen hinausgingen. Dies führte zu einem gesteigerten Bewusstsein für PSU in somatischen Kliniken. Bestehende PSU-Angebote variieren stark in ihrer Ausrichtung und Umsetzung. Es gibt jedoch keinen deutschlandweiten Überblick über diese.

Ziel

Das Forschungsvorhaben zielt darauf ab, vorhandene Expertise, Strukturen und Modelle für klinikinterne psychosoziale Unterstützung im nationalen und internationalen Kontext zu identifizieren, die aktuelle Situation in Deutschland systematisch zu analysieren, ihre potenziellen Funktionen im sich wandelnden Gesundheitssystem zu evaluieren und die Perspektiven sowie Empfehlungen bereits bestehender Strukturen zu erfassen (Batzoni et al. 2024).

Methodisches Vorgehen

Das methodische Design umfasst ein deskriptives Scoping Review sowie die Umsetzung quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden.

Ergebnisse

Der deskriptive Scoping Review wurde von Januar 2023 bis Mai 2024 durchgeführt. Die Analyse der identifizierten und eingeschlossenen Beiträge (N = 68) ergab u.a., dass sich 48% (n = 33) Beiträge psychosoziale Unterstützungssysteme für Mitarbeitende im klinischen Setting thematisieren (Batzoni et al. 2025). Diese reichen von formalen Programmen wie ‚Resilience in Stressful Events‘ (RISE) (Edrees et al. 2016) bis hin zu eher informeller kollegialer Unterstützung; wobei strukturierte Programme wie u.a. ‚Kollegiale Hilfe‘ (KoHi) (Gatterer et al. 2024) häufiger erwähnt werden. Der Begriff ‚Second Victims‘ wird vermehrt in aktuelleren Beiträgen explizit verwendet und stellt in umfassenden und strukturierten Peer Support Programmen oftmals einen zentralen Aspekt dar.

Implikation für die Versorgung

Eine aktuelle Studie von Strametz et al. (2025) zeigt, dass die Implementierung umfassender Peer Support Programme Vorteile für das Gesundheitswesen mit sich bringen kann; darunter jährliche Einsparungen von schätzungsweise über 1,5 Milliarden Euro, und gleichzeitig die Resilienz der Mitarbeitenden sowie die Versorgungsqualität verbessern. Es bedarf einer flexiblen und interdisziplinären Herangehensweise, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Personen(gruppen) im klinischen Setting gerecht zu werden.